

ВРЕД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Щахобиддинова Аржуманжбону

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет: Международная журналистика 2 курс

ARTICLE INFO

Received: 12th February 2024

Accepted: 12th February 2024

Online: 13th February 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

современные технологии, Интернет, положительные, отрицательные последствия, виртуальные друзья, киберпреступники

ВВЕДЕНИЕ

Мы знаем, что век – это XXI век информационных технологий, и в этом веке технологии и Интернет развиваются быстрыми темпами. Под словом технология понимают совокупность инженерных и научных знаний, а это означает, что существуют материальные и реальные составляющие труда, а также виды сочетаний, создаваемых для получения определенного продукта или услуги, а также виды создаваемых сочетаний. Интернет — это глобальная компьютерная система, объединяющая большие и малые компьютерные сети. Сегодня никто не может представить свою жизнь без Интернета и мобильной связи, особенно молодежь технологического века, которая является нашим будущим. И люди используют Интернет для разных целей, он может быть полезным или вредным, то есть, как и все, у Интернета есть отрицательные и положительные стороны, и в этой статье сначала будут освещены его положительные стороны, а затем предоставлена информация и предупреждения о его отрицательных сторонах. последствия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

У современных технологий и Интернета есть много положительных сторон, и все зависит от того, как люди используют Интернет и технологии. В современном мире очень много людей, которые ежедневно используют компьютеры, и большинство из них не

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о негативном и позитивном влиянии интернета на общественное сознание, которое становится неотъемлемой частью современных технологий и человечества, о последствиях и о том, каково его влияние, о киберпреступлениях, а также о виртуальных друзьях, которые были записаны, а также о сравнениях результатов.

представляют своей жизни без всемирной паутины, Интернета, наоборот, считают это величайшим достижением в мире. Это верно с одной стороны, потому что людям больше не нужно ходить в библиотеки, искать информацию, которой там может не быть, или ждать, пока кто-то ею воспользуется, и особенно в наши дни никто не хочет ждать чего-то часами. Однако сегодня технологии и Интернет развиваются настолько, что каждый пользователь может без особых затрат времени и усилий найти все, что пожелает. Информационные и коммуникационные технологии играют важную и, возможно, решающую роль в экономическом, политическом, социальном и культурном развитии современных обществ. Информационные технологии – стратегически важная отрасль, которая затрагивает все стороны жизни любого современного общества. Оно также создает широкие возможности для экономического роста и социального развития отдельных лиц и общества в целом. Исходя из образовательного процесса, использование современных информационных технологий, безусловно, очень эффективно и удобно как для преподавателя, так и для ученика при объяснении и понимании предмета. Например, вместо того, чтобы просто объяснять ход урока и писать мелом на доске, полезнее проявить фантазию учащихся, показывая слайды с компьютера, заинтересовать их игровыми технологиями и иметь представление о теме. .. Это останется в памяти надолго.

Технологии развиваются быстрыми темпами, и большинство людей с нетерпением ждут появления новых и сумасшедших вещей каждый день. А ученые вместе с лидерами отрасли хотят подарить нам беспилотные автомобили (где, собственно, и продают!), погрузить нас глубже в глубины виртуальной реальности, ускорить путешествия и отправить в коммерческий космический полет и т. д.

На данный момент, в то время как многие с нетерпением ждут новых разработок на массовом рынке, некоторые люди на мгновение останавливаются и размышляют о том, что происходит. Дело в том, что без большинства этих технологий можно легко обойтись, а в некоторых случаях некоторые из них откровенно опасны для жизни. Развивающиеся технологии могут серьезно усложнить современную жизнь и создать больше проблем, чем решить.

Беспилотные автомобили и этические проблемы

Многие видят в беспилотных автомобилях гигантскую волну будущего. Мы еще не приступили к созданию беспилотных автомобилей, но, вероятно, увидим такие, которыми не нужно будет управлять. Об этом по-разному свидетельствуют слова людей и постоянно растущие компании. Однако существует множество проблем, связанных с

компаниями, занимающимися беспилотным вождением, которые необходимо решить, прежде чем они станут гигантским рынком и начнут сокращать долю обычных автомобилей.

Помимо простого обеспечения их безопасной и правильной работы, в первую очередь необходимо решить этические вопросы. Суть вопроса, который задают многие люди, такова: в ситуации, когда приходится выбирать между жизнью невинных людей на улице и жизнью человека внутри автомобиля, какое решение принимает автомобиль? Согласно исследованию почти 2000 человек, опубликованному в журнале Science Magazine, хотя люди считают, что защита граждан должна быть на первом месте, покупая автомобили, запрограммированные на приоритет жизни других граждан на улице, а не пассажиров, они говорили, что не будут этого делать.

Эта загадка является основным препятствием на пути массового производства беспилотных автомобилей. Некоторые эксперты полагают, что, независимо от того, что думают люди, защита таких автомобилей от хакеров также будет проблемой, поскольку они могут получить контроль над автомобилем и стать причиной ужасных и серьезных аварий на дороге.

Виртуальная реальность может вызвать психические расстройства

Виртуальная реальность также является быстро развивающейся областью. Такие компании, как Oculus Rift, хорошо прицелились в мире игр, а в медицинской сфере они также начали обучать врачей и медсестер новым вещам, не подвергая чью-либо жизнь риску. Но по мере развития этой технологии она становится все более ограничительной и в некоторых случаях может быть полезной. То есть, чем больше он будет притягиваться к себе, тем лучше.

Однако если говорить непосредственно об играх, то можно столкнуться со всеми видами психических нарушений у людей, не задумывающихся о своем здоровье. Сегодня люди, которые играют во множество игр без какой-либо виртуальной реальности, все равно внезапно умирают. Некоторые тратят свою жизнь из-за игривости. Когда кто-то становится зависимым от него, оторваться от него становится очень сложно, и появляется другой серьезный вид зависимости. Они могут потерять связь с реальностью до такой степени, что не смогут отделить игру от жизни.

Дроны злят людей

Дроны получают настолько широкое распространение, что вскоре станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Когда-то беспилотные дроны представляли собой гигантские самолеты, летавшие над зонами боевых действий и сбрасывавшие бомбы на людей в других странах. Сегодня виртуальные дроны можно приобрести в обычном магазине, а

некоторые компании планируют доставлять свою продукцию на дронах. В ближайшем будущем мы сможем увидеть дронов, постоянно перевозящих продукты по улицам, контролирующих порядок на улицах и выполняющих различные функции в небе. Постоянное жужжание над головой сводит нас с ума.

Коммерческие дроны, которые вы можете купить в магазине, издают некоторый шум, и чем больше у вас дронов, тем больше шума они издают. В деревнях Йемена, обреченных на постоянное столкновение с дронами, люди теперь теряют рассудок – потому что постоянный гул неизбежен. К сожалению, поскольку доставка дронами и тому подобное становится повседневной рутинной, дроны будут летать по городам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю: никогда не останавливаясь, гудя и все время следуя за нами.

Ветровые и солнечные электростанции — заповедник дикой природы

Солнечные и ветряные электростанции теперь рассматриваются защитниками природы и экспертами как лучший способ сохранить природу при развитии энергетики. Они не загрязняют окружающую среду и неисчерпаемы, ведь ни ветер, ни солнце никуда не уходят. Тот факт, что они не содержат углерода и неисчерпаемы, вовсе не означает, что они идеальны.

Вы можете возразить, что Зелёные — самые большие поклонники солнца и ветра, но природоохранные организации обеспокоены распространением таких растений. Дело в том, что ветровые и солнечные электростанции убивают дикую природу, особенно птиц. Хотя исследования показали, что энергия ветра менее вредна, чем уголь, таких данных для солнечных ферм нет. Когда птицы видят массив солнечных батарей, они принимают его за озеро и летят к нему, сгорая на полпути. В этом отношении было предложено множество решений, но ни одно из них не оказалось эффективным.

Тяжелая индустриализация вызывает шумовое загрязнение

Люди освоили промышленность, и за последние несколько сотен лет она выросла в геометрической прогрессии, и мир уже не тот. Сначала корабли, затем самолеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, без поездов и дорог не было бы ни торговли, ни благополучной жизни. Конечно, количество людей, которые от них не зависят, уменьшается, но от этого страдает и окружающая среда.

Некоторым нравится оценивать физические аспекты промышленного загрязнения, такие как химические вещества, но они забывают о шумовом загрязнении. Несколько лет назад шум, создаваемый людьми, был невелик. Не было ни самолетов, ни крупных заводов, ни даже радио. Повсюду была тишина и покой (по сравнению с нынешним днем), ночью

деятельность больших городов полностью прекращалась. Можно было найти много мест без шума людей. Сегодня это практически невозможно.

Некоторые расселились далеко, даже в пещерах, в поисках свободных от людей мест, но избежать шума им не удастся надолго. Можно ли решить эту проблему достаточно быстро, или она не усугубится снова?

Hyperloop может быть вреден для здоровья

Илон Маск — очень амбициозный лидер. Он не только работает над электромобилями, но и постоянно предупреждает людей об опасности искусственного интеллекта. Он работает над солнечной энергетикой, владеет космической корпорацией и хочет построить огромный трубопровод, который сможет транспортировать людей по Соединенным Штатам от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско со скоростью 1300 км в час. Он работает как маглев, но Маск хочет транспортировать их с беспрецедентной скоростью, поместив в вакуумную трубу, устраняя сопротивление воздуха.

Хотя на бумаге все это звучит довольно удивительно, некоторые люди видят в этой идее присущие ей проблемы. Основная проблема в том, что даже если люди двигаются по прямой, они не могут справиться с такой высокой скоростью. В данном случае сделать это абсолютно правильно невозможно в силу геологических особенностей. Любая проблема с вибрацией или вакуумом закончится трагедией, ведь на скорости 1300 км/ч нет времени среагировать. Маск также предлагает соблюдать дистанцию между автомобилями в 8 км, а это значит, что капсулы будут перемещаться каждые 4 секунды. Возможно, Hyperloop больше подходит для грузов, но не для людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В то же время компьютерная и интернет-зависимость может оказать негативное влияние на взрослых и детей. Однако Интернет имеет много преимуществ, а также отрицательных последствий. Низкая культура потребления информации у населения, особенно среди молодежи, отсутствие знаний, умений и навыков выделения необходимого из потока различных сообщений являются причиной того, что некоторые люди попадают под влияние злонамеренных людей и течений. и впасть в болезнь интернет-зависимости. Наглядным доказательством этого может стать тот факт, что интернет-зависимость признана болезнью в Китайской Народной Республике, одной из самых технологически развитых стран, и создание специальных больниц для ее лечения. Интернет-зависимость среди молодежи стала глобальной проблемой во всем мире.

ОБСУЖДЕНИЕ

И это трагедия для будущего всего мира, потому что человек, зависимый от Интернета, закутан в свою оболочку и остается в

неведении об окружающем мире, разве что виртуальный мир Интернета делает его безответственным, ленивым и апатичным. Оно наносит большой вред телу и духу. Если люди, особенно молодые, слишком увлекаются современными компьютерными играми, играя в них, они попадают в роль героев, теряют представление о реальном времени и жизни. Например, если герой игры, в котором человек себя представляет, погибнет, даже этот человек может убить себя. Несмотря на эти негативные аспекты Интернета, преимущества современных технологий, безусловно, больше присутствуют в нашей жизни, и их эффективное использование находится в наших руках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Итак, как говорится, все хорошо в меру, хотя мы живем в век современных технологий, нам нужно учиться и учить пользоваться Интернетом меньшими и полезными способами, и это наша миссия на будущее. Правда, в наше время нет человека, который не был бы в курсе того или иного вида мобильной связи и Интернета, тем более, что молодые люди учатся быстрее взрослых, эта штука среди них распространяется очень быстро и широко. Поэтому, поскольку наше будущее поколение учится общаться в Интернете, необходимо объяснить им, что нельзя давать в сети свою личную информацию, номер домашнего телефона, адрес, а также личную информацию родителей и родственников. Необходимо выделить опасность встречи с недоброжелателями среди виртуальных «друзей» и опасность встречи с ними в реальной жизни, ведения задушевных бесед с незнакомыми людьми в соответствии с их доверительными привычками. Каждый подросток должен знать, что такое общение зачастую является очень благоприятной средой для киберпреступников, то есть тех, кто совершает преступления через Интернет, и использование Интернета молодыми людьми должно строго контролироваться.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Akhmedov, B. A., Makhkamova, M. U., Aydarov, E. B., Rizayev, O. B. (2020). Trends in the use of the pedagogical cluster to improve the quality of information technology lessons. Экономика и социум, 12(79), 802-804
2. Yu.D. Babaeva, Axborotlashtirishning psixologik oqibatlari / "Psixologik jurnal", E 1, 1998, 88-100-betlar.
3. Zimbardo F., Leippe M. Ijtimoiy ta'sir. - Sankt-Peterburg: "Peter" nashriyoti, 2000, s
4. <https://multiurok.ru/files/internetning-salbiy-va-ijobiy-tomonlari.html>
5. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil